

Türkiye'deki İlkokul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunlara Yönelik Lisansüstü Tezlerin Sistematik Derleme Yoluyla İncelenmesi

Systematic Review of Postgraduate Dissertations on the Problems Experienced by Primary School Administrators in Türkiye

Safiye Günaydın¹ Ömer Ekici² Elife Sayar³ Melike Turgut⁴

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0001-1913-2906

² Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya, Türkiye Orcid No: 0000-0003-0925-5280

³ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0009-6810-0829

⁴ Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0004-9190-7974

ÖZET

Çalışma, Türkiye'deki ilkököl yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını incelemek amacıyla hazırlanan lisansüstü tezleri sistematik bir şekilde derlemekte ve analiz etmektedir. Bu kapsamda sistematik derleme metodolojisi temelinde yürütülmüştür. 20 lisansüstü tez bu çalışmanın veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışma boyunca sistematik derlemenin aşamalarına dikkat edilmiştir. Çalışma, ilkököl yöneticilerinin yaşadığı sorunların zaman içindeki değişimini, bu sorunların hangi üniversitelerde yoğunlaştığını, tezlerin odaklandığı ana konuları ve bu konuların eğitim politikaları, öğretmen-yönetici ilişkileri, okul-aile etkileşimi gibi alanlardaki etkilerini değerlendirmektedir. Ayrıca, tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri, desenleri, veri toplama araçları ve analiz yöntemlerini incelenerek, ilkököl yöneticilerinin karşılaştıkları sorunların çok yönlü ve karmaşık yapısını ortaya koymaktadır. Bu sistematik derleme, ilkököl yöneticilerinin karşılaştıkları zorluklara dair kapsamlı bir bakış açısı sunmakta ve bu alandaki gelecekteki araştırmalar için temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Yönetici, Lisansüstü Tez, Sistematik Derleme Çalışması.

ABSTRACT

The study systematically compiles and analyzes postgraduate theses that examine the problems faced by primary school administrators in Türkiye and their solutions. The study was conducted using a systematic review methodology and analyzed data from 20 postgraduate theses. Descriptive analysis was used to analyze the data. The study paid attention to the stages of systematic review throughout. The study assesses changes in the challenges encountered by primary school administrators over time, identifies the universities where these issues are concentrated, examines the main topics addressed in the theses, and analyzes the impact of these problems on areas such as educational policies, teacher-administrator relations, and school-family interaction. Additionally, this systematic review examines the research methods, designs, data collection tools, and analysis methods used in the theses, revealing the multifaceted and complex nature of the problems faced by primary school administrators. It provides a comprehensive perspective on the challenges faced by primary school administrators and aims to serve as a basis for future research in this field.

Keywords: Primary School, Administrator, Postgraduate Dissertation, Systematic Review Study.

GİRİŞ

Eğitimde başarılı bir yöneticilik, öğretmenler ile okul müdürü ve yardımcıları arasındaki güven ilişkisi ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Araştırmalar da okul yönetimi tarafından öğretmenlere sağlanan kaynaklar, fırsatlar, destek ve bilgi gibi güçlendirici unsurların varlığı öğretmenlerin okul müdürlerine daha fazla güvendiklerini göstermektedir (Freire ve Fernandes, 2016). Bu durum, eğitim liderliğinin öğretmenlerin iş yeri organizasyonu üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Okul yönetimi, öğretmenlerin iletişim kurma ve iş birliği yapma isteğini etkileyen eğitimsel liderlik uygulamaları tarafından şekillendirilir. Karadimou ve Tsioumis (2021) demokratik ve işbirlikçi personel yönetiminin öğretmenlerin ilham ve sorumluluk alma durumlarını olumlu yönde etkilediğini, dönüşüm odaklı liderlik modeline doğru bir kayma olduğunu vurgulamaktadır.

Citation: Günaydın, S., Ekici, Ö., Sayar, E. & Turgut, M. (2024), "Türkiye'deki İlkokul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunlara Yönelik Lisansüstü Tezlerin Sistematik Derleme Yoluyla İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 369-378. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Türkiye'deki ilkökul yöneticilerinin karşı karşıya olduğu zorluklar, eğitim sisteminin merkezi yapısından ve bu yapının getirdiği yönetim zorluklarından kaynaklanmaktadır. Merkezi eğitim sistemi, okul yöneticilerine sınırlı özerklik sunarak, yerel ihtiyaçlara ve özgünlüklere yanıt vermede zorluklar yaratmaktadır. Yöneticiler, eğitim kalitesi ve erişimdeki eşitsizlikler, kaynak dağılımındaki adaletsizlikler ve öğretmen atamalarındaki problemlerle mücadele etmek zorunda kalmaktadır (Şen ve Bandyopadhyay, 2010). İlkokul yöneticileri ayrıca, mülteci öğrencilerin entegrasyonu, dil engelleri ve farklı kültürel arka planlardan gelen öğrencilerin ihtiyaçları gibi sosyo-kültürel ve ekonomik zorluklarla da karşılaşmaktadır (Bayar, 2016). Öğretmen eğitimindeki eksiklikler ve eğitim politikalarının değişken doğası, yöneticilerin öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme ve eğitimdeki değişimlere uyum sağlama yeteneklerini sınırlamaktadır (Yıldırım, 2003).

Lisansüstü tezler, ilkökul yöneticilerinin karşılaştığı bu sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak için bir araç olarak önem taşır. Bu tezlerin genel bir analizi, eğitim alanındaki mevcut literatüre kapsamlı bir bakış sunarak, bu alanda daha etkili politika ve uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olabilir (Smith ve Deacon, 2018). Bu çalışma, Türkiye'deki ilkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlara odaklanarak, lisansüstü tezlerin bu sorunlara nasıl yaklaştığını ve çözüm önerilerini nasıl sunduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler yıllara göre nasıl dağılım göstermektedir?
- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler üniversitelere göre nasıl dağılım göstermektedir?
- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler araştırma konusuna göre nasıl dağılım göstermektedir?
- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler araştırma desenine göre nasıl dağılım göstermektedir?
- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler veri toplama araçlarına göre nasıl dağılım göstermektedir?
- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler veri analiz yöntemine göre nasıl dağılım göstermektedir?
- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler sonuçlarına göre nasıl dağılım göstermektedir?

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Bu çalışma sistematik derleme metodolojisine bağlı olarak yürütülmüştür. Bu metodolojisi, belirli bir konuda mevcut araştırmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve sentezlemek için kullanılan bir yöntemdir. Sistematik derlemeler, araştırma sorusuna ilişkin tüm ilgili yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmaları bulmak, bu sonuçları sistematik olarak entegre etmek ve ilgili araştırma sorusu ile ilgili kanıtların kapsamı, doğası ve kalitesini eleştirel bir şekilde değerlendirmek amacıyla metodik ve tekrarlanabilir bir metodoloji ve sunumla karakterize edilir (Siddaway vd., 2019). Sistematik derleme metodolojisi, araştırmacının tüm sürecinde, özellikle araştırma sorusunun belirlenmesinden, kanıtların aranmasına, değerlendirilmesine ve sentezlenmesine kadar olan aşamalarda metodolojik bir yaklaşım gerektirir (Bearman vd., 2012).

Sistematik derlemenin aşamaları, belirli bir araştırma sorusu etrafında dikkatlice tasarlanmış bir süreçtir. İlk olarak, problem formülasyonu ve protokol geliştirme aşamasıyla başlar, bu aşamada derlemenin kapsamı ve yöntemleri belirlenir (Rooney vd., 2014). Ardından, ilgili çalışmaların sistematik bir şekilde aranması ve seçilmesi gerçekleşir, bu süreçte belirlenen kriterlere uygun çalışmalar dahil edilir (Siddaway vd., 2019). Seçilen çalışmalardan verilerin çıkarılması ve bu çalışmaların metodolojik kalitesinin değerlendirilmesi aşaması takip eder (Needleman, 2002). Son olarak, elde edilen verilerin sentezlenmesi ve analizi yapılır, bu aşamada çalışmalar arası bulgular birleştirilir ve araştırma sorusuna yanıt vermek üzere genel sonuçlar çıkarılır (Bearman vd., 2012). Bu sürecin tamamı, kanıta dayalı

uygulamaları destekler ve belirli bir konuda mevcut bilgiyi sistematik bir şekilde ortaya çıkarır.

Veri Kaynakları

Çalışmanın veri kaynakları ilkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Tez Merkezi'ndeki 24 lisansüstü tezden oluşmaktadır. YÖK veri tabanında "İlkokul" and "Yönetici" and "Sorun" or "İlkokul" and "Müdür" and "Problem" şeklinde yapılan tarama sonucunda çalışmanın odak noktasına uygun ve erişim izni olan 20 tezin incelemesi yapılmıştır. Dört tezin erişim izni olmadığından bu tezler araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bu çalışmadaki veri kaynakları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Veri Kaynakları

Sıra	Yıl	Yazar	Tez Başlığı	Tez Türü
1	1985	Mualla Bilgin	Altı Yaş Uygulaması Karşısında Okul Müdürlerinin Tavırları	Yük. Lisans
2	2005	Nihal Çelik	Okul-Aile İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar	Yük. Lisans
3	2013	Neslihan Demirel	Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Yöneticilerin, Öğretmenlerin, Öğrencilerin ve Velilerin Görüşleri: Bir Durum Çalışması	Yük. Lisans
4	2013	Aylin Çam	Özel ve Resmi İlkokul ve Ortaokullarda Görevli Öğretmen ve Yöneticilerin Psikolojik Taciz Algısı	Yük. Lisans
5	2014	Erol Kara	İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin İş Doyumu ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Sancaktepe-Çekmeköy İlçeleri)	Yük. Lisans
6	2014	Özlem Aygün	Okul Yöneticilerinin Görevlerini Yaparken Karşılaştığı Olumsuz Davranışlar	Yük. Lisans
7	2014	Pınar Gazeller	Göçe Bağlı Olarak İlk ve Orta Okullarda Yaşanan Sorunlara İlişkin Yönetici Görüşleri: Karabağlar Örneği	Yük. Lisans
8	2015	Duygu Çelikesir Ünal	Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Kurumlarında Kadın Yöneticiler	Yük. Lisans
9	2016	Morteza Ghasemy Aqdamy	İlkokul Müdürlerini Seçme, Atama ve Yetiştirme Politika ve Uygulamalarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma	Doktora
10	2016	Çetin Özdemir	Sivas İlinde Öğrenim Gören Yabancı Uyrıklı Öğrencilerin Okul İklimine Etkisine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi	Yük. Lisans
11	2017	Zeynep Demircan Aydın	Öğretmen ve Yöneticilerin Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirmeleri ve Bu Alanda Yaşanılan Yönetimsel Sorunlar	Yük. Lisans
12	2018	Tuğba Şakır	Kaynaştırma Öğrencilerinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Belirlenmesi	Yük. Lisans
13	2019	Tarık Tekin	Okul Yöneticilerinin İnişiyatif Alma Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	Yük. Lisans
14	2019	Burcu Akkaya	İlkokullardaki Öğretmenlerin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışının Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet ile İlişkisi	Doktora
15	2020	Cemil Alkış	Suriye Kökenli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Katılımlarıyla Ortaya Çıkan Yeni Durumların Okul Müdürlerince Değerlendirilmesi	Yük. Lisans
16	2021	Şule Yekeler	İlkokullarda Yönetici ve Öğretmenler Arasında Yaşanan İletişim Engelleri (Sultanbeyli İlçesi Örneği)	Yük. Lisans
17	2021	Hayal Arkan	İngilizce Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi	Yük. Lisans
18	2021	Cemil Çakır	İlkokul Müdür Yardımcılarının İşe Uyum Sorunları ve Bu Sorunların Çözülmesinde Okul Müdürlerinin Rollerini	Yük. Lisans
19	2021	Ceren Çetin	Okullardaki Gürültü Kirliliğine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri	Yük. Lisans
20	2023	Ali Yücel Yıldız	Okul Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar: Trabzon İli Örneği	Yük. Lisans

Tablo 1'e göre YÖK Başkanlığı Tez Merkezi'nde ilkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili 18 yüksek lisans tezi, iki doktora tezi olmak üzere toplam 20 erişilebilir lisansüstü tez bulunmaktadır.

Verilerin Analizi

Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Betimsel analiz, görüşme veya gözlem yapılan katılımcıların ifadelerini doğrudan alıntılarla gruplandırarak, bu alıntılar frekans tabloları şeklinde sunmayı amaçlar. Bu yöntem, elde edilen bulguları düzenlemek ve yorumlamak suretiyle okuyucuya daha anlaşılır bir biçimde sunmayı hedefler (Yıldırım ve Şimşek, 2021).

BULGULAR

İlkokul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunlarla İlişkili Lisansüstü Tezler Yıllara Göre Nasıl Dağılım Göstermektedir?

Söz konusu araştırma sorusuna yönelik bulgular Grafik 1’de yansıtılmıştır.

Grafik 1: Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Grafik 1 incelendiğinde ilkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili 1985 ve 2005’te birer yüksek lisans tezi; 2013’te 2, 2014’te 3 ve 2015’te 1 yüksek lisans tezi; 2016’da birer yüksek lisans ve doktora tezleri; 2017 ve 2018’de birer yüksek lisans tezi; 2019’da birer yüksek lisans ve doktora tezleri; 2020’de 1, 2021’de 4 ve 2023’te 1 yüksek lisans tezi üretildiği görülmektedir. Sadece 2016 ve 2019’da yüksek lisans ile doktora düzeylerinde tezler üretilmiştir. Çalışmanın odak konusunda ilk lisansüstü tez 1985 yılında ele alınmıştır. Bu konu alanı en çok 2021 yılındaki tezlerde (4 yüksek lisans tezi) çalışma konusu olmuştur.

İlkokul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunlarla İlişkili Lisansüstü Tezler Üniversitelere Göre Nasıl Dağılım Göstermektedir?

Söz konusu araştırma sorusuna yönelik bulgular Grafik 2’de yansıtılmıştır.

Grafik 2: Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Grafik 2’ye göre ilkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili 20 lisansüstü tez 15 farklı üniversitede yazılmıştır. Bu konuyla ilişkili en çok (üç tez) Ankara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde tez hazırlanmıştır. Daha sonra bu üniversiteleri iki teze Okan Üniversitesi takip etmektedir. Bu konuda aynı sayıda (birer) tez çalışması yapılan üniversiteler ise Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Tokat Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’dir. Doktora tezlerinden biri Ankara Üniversitesi’nde diğeri de Hacettepe Üniversitesi’nde üretilmiştir.

İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler araştırma konusuna göre göre nasıl dağılım göstermektedir?

Söz konusu araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2: Tez Konularının Dağılımı

Sıra	Tezin Konusu
1	İlkokula altı yaşında başlama uygulaması karşısında okul müdürlerinin tavırlarının belirlenmesi
2	İlköğretim birinci kademe yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve ana babalarının okul aile ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar hakkındaki görüşlerini alarak, okul ile aile arasındaki sorunların ve beklentilerin belirlenmesi
3	Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının sorunları ve çözümlerine ilişkin yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin görüşlerinin tespit edilmesi
4	İlkokul ve ortaokullardaki psikolojik taciz olgusunun boyutları, incelenerek, öğretmenler ve yöneticiler açısından söz konusu olgunun nasıl bir sorun teşkil ettiğinin tespit edilmesi
5	İlkokul ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin iş doyumları ile problem çözme becerileri arasında bir ilişkinin saptanması
6	Okul yöneticilerinin görevlerini yaparken karşılaştığı olumsuz davranışların belirlenmesidir.
7	Göçün yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki ilkokul ve ortaokullarda çalışan yöneticilerin sorunlarını tespit edilmesi
8	2014-2015 eğitim öğretim yılı verilerine göre; Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan yönetici ve öğretmenlerin eğitim kurumlarındaki kadın yöneticiler hakkındaki görüşlerine başvurulması
9	İran ve Türkiye'de ilkokul müdürlerini seçme, atama ve yetiştirme politika ve uygulamalarına ilişkin okul müdürlerinin ve öğretim elemanlarının görüşlerinin alınması
10	Sivas ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin okul yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi
11	Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokullara bağlı anasınıflarında yaşanan yönetimsel sorunları yönetici ve öğretmenlerin bakış açısından; genel hizmetler; iş gören hizmetleri, eğitim programı, öğrenci hizmetleri, bütçe hizmetleri ve denetimini de kapsayan eğitim yönetiminin işlevleri çerçevesinde incelenmesi
12	Kaynaştırmanın uygulandığı ilkokullarda, okul müdürleri, kaynak odadaki özel eğitim öğretmenleri ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf- branş öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin başarılarının değerlendirmesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
13	Okul yöneticilerinin inisiyatif alma düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
14	Kamu ilkokullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlerin sergiledikleri üretkenlik karşıtı iş davranışlarının düzeyinin ve bu tür davranışların örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel adalet algıları ile ilişkisinin belirlenmesi
15	Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine katılımlarıyla okullarda ortaya çıkan yeni durumları, okul müdürlerinin bakış açılarıyla tespit edilmesi ve tespit edilen yeni durumlara getirdikleri önerileri belirlenmesi
16	İlkokullardaki yönetici-öğretmen ilişkilerinde yaşanan engellerin incelenmesi
17	Özel bir okulun 4. Sınıf İngilizce derslerinde Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımı uygulamasının İngilizce öğretmenleri, öğrenciler ve yönetici görüşleri açısından değerlendirilmesi
18	İlkokul müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretmenlerin işe uyum sorunları ve bu sorunların çözülmesi konusunda okul müdürlerinin rollerinin neler olduğunun ortaya konulması
19	Okul yöneticilerinin okullardaki gürültü kirliliğine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarılması
20	Okul yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunların okul türü, görev türü, görev yapılan okuldaki görev süresi, yaş, görev yapılan okuldaki öğretmen sayısı, görev yapılan okuldaki öğrenci sayısı değişkenlerine göre değerlendirilmesi

Tablo 2'ye göre tezlerin araştırma konularından yola çıkarak ilkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlar; yönetici ve öğretmen ilişkileri (f=5), okul ve aile ilişkileri (f=4), eğitim politikaları ve uygulamaları (f=5), özel sorun alanları (f=4) ve yönetimsel ve idari sorunlar (f=2) kategorileri altında ele alınabilir.

İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler araştırma desenine göre nasıl dağılım göstermektedir?

Söz konusu araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 3'te yer verilmiştir.

Tablo 3: Tezlerin Araştırma Yöntem ve Desenleri

Araştırma Yöntemi- Deseni	Tez Türü	
	Yüksel Lisans (f)	Doktora (f)
Belirtilmemiş	1	-
Nicel		
Tarama modeli	4	-

Tablo 3: Tezlerin Araştırma Yöntem ve Desenleri

Araştırma Yöntemi- Deseni	Tez Türü	
	Yüksek Lisans (f)	Doktora (f)
İlişkisel tarama model	2	1
Basit tarama modeli	1	-
Betimsel tarama modeli	1	-
Genel tarama	1	-
Nitel	3	-
Fenomenoloji (olgubilim) deseni	3	-
Durum çalışması	1	1
Karma	1	-

Tablo 3'e göre ilkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili yapılan lisansüstü tezlerde belirtilen araştırma desenleri en çoktan aza doğru sırasıyla *tarama modeli* (f=10), *nitel araştırma deseni* (f=3), *fenomenoloji (olgubilim) deseni* (f=3), *durum çalışması* (f=1) ve *karma desen* (f=1) şeklindedir. Bir yüksek lisans tezinde araştırma yöntem ve desenine değinilmemiştir. Doktora tezlerinin biri ilişkisel tarama modelinde diğeri ise durum çalışması deseni tamamlanmıştır.

Genel olarak bakıldığında nicel araştırma yaklaşımının bu konu alanında diğeri araştırma yaklaşımlarına kıyasla daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Fakat nicel araştırma yaklaşımıyla üretilen tezlerin sadece tarama modeli ekseninde olduğu anlaşılırken, nitel araştırma yaklaşımıyla üretilen tezlerde ise fenomenoloji ve durum çalışmaları ekseninde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra üç nitel araştırma yaklaşımında yürütülen tezde herhangi bir alt desene değinilmeden sadece bu tezler nitel araştırmaya dayandırılmıştır. Karma araştırmaya yaklaşımıyla tamamlanan bir yüksek lisans tezinde ise bu araştırma metodolojisinin alt desenlerine söz konusu tez dayandırılmamıştır.

İlkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler veri toplama araçlarına göre nasıl dağılım göstermektedir?

Söz konusu araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 4'te yer verilmiştir.

Tablo 4: Tezlerdeki Veri Toplama Araçları

	Yüksek Lisans (f)	Doktora (f)
Nicel		
Ölçek		
Problem Çözme Envanteri	2	-
Leymann'ın Psikolojik Terör Çizelgesi	1	-
Minnesota İş Doyum Ölçeği	1	-
Okul Müdürü-Öğretmen İletişimindeki Engeller Ölçeği	1	-
Okul Yöneticilerinde Kişisel İnişiyatif Ölçme Aracı	1	-
Örgütsel Adalet Ölçeği	-	1
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği	-	1
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Ölçeği	-	1
Yönetici Tavrı Ölçeği	1	-
Anket		
Kadınların Okul Yöneticiliğini Talep Etme Anketi	1	-
Okul Yönetimi Problem Tarama Envanteri	1	-
Okula-Aile İlişkileri Sorunlarını Belirleme Anketi	1	-
Okulda Gürültü Kirliliğine İlişkin Yönetici Formu	1	-
Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Görüş Belirleme Formu (Yönetici-Öğretmen-Veli)	1	-
Psikolojik Taciz Algısı Anketi	1	-
Yönetici Olumsuz Davranış Anketi	1	-
Nitel		
Yarı Yapılandırılmış Görüşme (Formu)	6	1
Doküman İncelemesi	1	1
Görüşme Formu	1	-
Gözlem	1	-
Metafor Oluşturma Formu	-	1

Tablo 4'e göre, ilkökul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin nicel araştırma açısından veri toplama aracı olarak Problem Çözme Envanteri, Leymann'ın Psikolojik Terör Çizelgesi, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Okul Yöneticilerinde Kişisel İnişiyatif Ölçme Aracı gibi en çok *ölçekler* (f=10) ve daha sonra Kadınların Okul Yöneticiliğini Talep Etme Anketi, Okul Yönetimi

Problem Tarama Envanteri ve Okulda Gürültü Kirliliğine İlişkin Yönetici Formu gibi *anket*lerden (f=7) yararlanılmıştır. Nitel araştırma açısından kullanılan veri toplama araçları ise en çoktan aza doğru sırasıyla *yarı yapılandırılmış görüşme* (f=7), *doküman incelemesi* (f=2), *görüşme formu* (f=1), *gözlem* (f=1) ve *metafor oluşturma formu* (f=1) şeklindedir. Genel olarak nicel veri toplama araçlarının nitel araçlara göre daha fazla kullanıldığı görülmektedir.

İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler veri analiz yöntemine göre nasıl dağılım göstermektedir?

Söz konusu araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 5’te yer verilmiştir.

Tablo 5. Tezlerdeki veri analiz yöntemleri

	Yüksek Lisans (f)	Doktora (f)
Nicel		
Betimsel İstatistik Teknikleri (Frekans, Yüzde, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Standart Hata)	8	1
Bağımsız Gruplar İçin T-Testi	7	1
Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova Test)	6	1
Mann Whitney U Testi	4	-
Kruskal Wallis Analizi	3	-
Post-Hoc Scheffe	3	-
Pearson Çarpım Moment Korelasyon	2	-
Ki-Kare (Pearson, Yates)	2	-
Basit Regresyon	-	1
Çoklu Doğrusal Regresyon	-	1
LSD Testi	1	-
Tukey	1	-
Program Kullanımı		
SPSS (Statistical Package For The Social Sciences)	8	1
Nitel		
İçerik Analiz	7	1
Betimsel Analiz	3	1
Program Kullanımı	-	-

Tablo 5’teki bulguların ışığında nicel yöntemlere dayalı lisansüstü tezlerde veri analizi yöntemleri olarak en çok tercih edilenler betimsel istatistik teknikleri (f=9), bağımsız gruplar için T-Testi (f=8) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) (f=7) şeklindedir. Nitel araştırmada veri analizi yöntemleri kapsamında en çok içerik analizi (f=8) ve betimsel analiz (f=4) tercih edilmiştir. Nicel araştırmalarında istatistiksel paket yazılımları arasında, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde en çok tercih edilen yazılım olmuştur. Nitel araştırmalardaki verilerin analizinde herhangi bir programdan (Nvivo, Maxqda gibi) yararlanılmamıştır.

İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlarla ilişkili lisansüstü tezler sonuçlarına göre nasıl dağılım göstermektedir?

Söz konusu araştırma sorusuna yönelik bulgular Tablo 6’da yer verilmiştir.

Tablo 6: Tezlerin Sonuçları

Sıra	Araştırma Sonuçları
1	Okul müdürleri ilkokulda altı yaş uygulamasında eğitim programları, araç-gereçler ve fiziki ortam açısından bakanlık tarafından düzenleme ve destek beklemektedirler.
2	Hem öğretmenlerin hem de velilerin okul-aile ilişkilerinde çok sayıda soruna maruz kaldıkları, özellikle veli tutum ve davranışları ile ilgili problemler yaşandığı görülmüştür. Demografik özelliklere göre sorunların şiddeti değişse de, genel olarak yüksek oranda sorun bildirilmiştir.
3	Araştırmada, yatılı okullarda görev yapan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin bu okulların sağladığı imkanlardan genel olarak memnun oldukları, ancak bazı alanlarda iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Özellikle altyapı, rehberlik hizmetleri ve işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi önerilmektedir. Buna karşın öğrenci ve veliler mevcut yatılı sistemin korunması gerektiğini düşünmektedir.
4	Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında işyerinde psikolojik taciz algısının fazla olduğu ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına işaret etmiştir.
5	Sonuç olarak ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin iş doyumunu ile problem çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu söylenebilir.

Tablo 6: Tezlerin Sonuçları

Sıra	Araştırma Sonuçları
6	Araştırmada, okul yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun orta yaş ve üzerinde olduğu ve çoğunlukla erkek cinsiyetin hâkim olduğu bulgulanmıştır. Yöneticiler genellikle lisans mezunu olup, yöneticilik kademeleri kısa olmasına rağmen öğretmenlikte daha fazla tecrübeye sahiptirler. Ayrıca, yöneticilerin büyük bir bölümü hizmet içi eğitim yoluyla yöneticilik becerilerini geliştirmiştir.
7	Araştırmada, göç alan bölgelerdeki okullarda velilerin eğitimsizliği, iletişim sorunları, çocuk işçiliği ve altyapı yetersizlikleri gibi çeşitli zorluklar yaşandığı belirlenmiştir. Çözüm için veli bilinçlendirmesi ve devletin göçmen eğitim politikalarını geliştirmesi önerilmektedir.
8	Araştırma, Türkiye'de eğitim yönetimindeki kadın yönetici sayısının az olduğunu ve eğitim yöneticiliğinin erkekler tarafından domine edilen bir alan olarak kaldığını göstermektedir. Tarihsel olarak, ilk kadın ilçe ve il milli eğitim müdürleri sırasıyla 1968 ve 1990 yıllarında atanmıştır. Eğitim yöneticiliğinde tecrübenin yüksek maliyetlere yol açabileceği ve eski uygulamaların yenilikçi yönetim yaklaşımlarını engelleyebileceği vurgulanmaktadır.
9	Araştırmada, İran ve Türkiye'deki ilkokul müdürleri için hizmet öncesi bir eğitim bulunmadığı, müdürlerin liderlik özelliklerine ve iletişim becerilerine sahip olmaları gerektiği ifade edilmiştir. Her iki ülkede de müdür yetiştirme çalışmalarının yetersiz olduğu belirtilerek, Milli Eğitim Bakanlıklarının üniversitelerle işbirliği yaparak teorik ve uygulamalı programlar düzenlemesi önerilmiştir.
10	Araştırma sonuçlarına göre, yabancı uyruklu öğrencilerin farklı okullara dengeli dağıtımı, dil eğitimlerinin sağlanması, akademik destek verilmesi, uyum problemlerine yönelik rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, veli iletişim ve bilgilendirmesinin artırılması, kurumlar arası işbirliği ile öğrencilerin durumlarının iyileştirilebileceği önerilmektedir. Özetle, çok boyutlu politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.
11	Araştırmanın sonucunda bağımsız anaokulunda çalışan öğretmenlerin ve yöneticilerin ilkokullara kıyasla okul öncesi eğitim sürecine bilgi, program, mesleki yeterlilik açısından daha hâkim oldukları, daha çok iş birliği içinde çalıştıkları görülmüştür.
12	Araştırmada, kaynaştırma sınıflarındaki öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin değerlendirilmesinde çeşitli zorluklar yaşadığı tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin değerlendirmeye yaklaşımlarının yetersiz olduğu, branş öğretmenlerinin sınav uyarlamalarında güçlüklerle karşılaştığı belirlenmiştir. Özel eğitim öğretmenleri ise yoğunluktan dolayı detaylı değerlendirmeler yapamamaktadır. Yöneticilerin ise süreçte çok fazla dahil olmadığı, mevzuattaki belirsizliklerin ihtiyaçları karşılamada engel teşkil ettiği ifade edilmektedir.
13	Araştırmada, okul yöneticilerinin inisiyatif alma konusunda oldukça yetkin olduğu ve bu yetkinliğin kişisel veya demografik değişkenlerden etkilenmediği; ayrıca, kendine güvenen ve değerlendirici problem çözme yaklaşımlarının inisiyatif almayı pozitif yönde etkilediği bulgulanmıştır. Okul müdürleri, müdür yardımcılarının göre daha fazla inisiyatif alırken, lisansüstü eğitilmiş yöneticilerin özellikle kendiliğinden başlama boyutunda daha aktif oldukları belirlenmiştir.
14	Araştırma, öğretmenlerin okulda genellikle pasif Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları (ÜKİD) sergilediğini, aktif ve somut etkileşim gerektiren davranışların ise nadiren gözlemlendiğini bulmuştur. Okullarda örgütsel vatandaşlık davranışları yaygınken, nezaket ve vicdanlılık gibi davranışların ÜKİD'yi anlamlı şekilde azalttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, örgütsel adaletin dağıtımcı boyutu, ÜKİD davranışlarının önemli bir yordayıcısı olarak tespit edilirken, diğer adalet alt boyutlarının ÜKİD üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
15	Suriye kökenli öğrencilerin Türk eğitim sistemine katılımlarıyla, okul müdürlerinin yönetim süreçleri açısından işlerinin arttığı ve karmaşık hale geldiği, öğretmenler açısından iletişim kuramaları sonucunda kendilerini yetersiz hissetmeye başlamaları, öğrenciler açısından akran uyumunun olmaması ve akademik başarılarının olumsuz etkilenmesi, veliler yönünden ise kabullenme düzeylerinin düşük olması araştırmanın öne çıkan sonuçları olmuştur.
16	Araştırma, cinsiyet ve eğitim düzeyinin yönetici-öğretmen iletişim engellerinde etkili olduğunu göstermiş; erkek öğretmen ve yöneticiler ile lisans düzeyindeki yöneticiler, iletişimde daha fazla sorun yaşadıklarını belirtirken, iletişim becerileri eğitimi alan yöneticilerin daha az sorun yaşadıkları tespit edilmiştir.
17	Araştırma, öğretmenlerin İngilizce derslerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımını başarıyla uyguladığını ve bu yöntemin öğrencilerin dil öğrenimini ve katılımını iyileştirdiğini göstermiştir. Öğretmenler bazı zorluklar yaşamış, ancak planlı eğitim ve uzaktan eğitim programları bu sorunları hafifletmiştir. Proje tabanlı öğrenme, öğrencileri motive etmiş ancak proje hazırlama sürecinde zorluklar yaşanmıştır.
18	Türkiye'deki yeni başlayan müdür yardımcılarının ve onların üstleri, yönetici seçme sisteminin eksikliklerinden kaynaklanan güven eksikliği ve eğitim eksikliği nedeniyle uyum sorunları yaşamaktadır. Bu sorunların çözümü için okul müdürlerinin rol model olması ve öğretmenlere destek vermesi gerekmektedir.
19	Araştırma, okul yöneticilerinin genellikle öğrenci davranışları ve dış kaynaklı gürültüyü gürültü kaynakları olarak gördüklerini ve bu konuda rahatsız olduklarını ortaya koymaktadır. Yöneticilerin gürültü kontrolüne yönelik bilinç ve farkındalığının artırılması gerekmektedir.
20	Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticileri en fazla sorun yaşadıkları alan olarak öğretmenlerin davranışlarını görmektedir. Bu sorunları yönetim, öğrenciler ve okul iklimi takip ederken, en az sorun yaşandığı alan ise okulun fiziksel yapısıdır. Çalışma, yöneticilerin sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi ve yeni araştırmalara odaklanılması gerektiğini önermektedir.

Tablo 6'da yer verilen araştırma sonuçlarına göre, ilkokul yöneticileri altı yaş uygulamasında düzenleme ve destek talep ediyor. Okul-aile ilişkilerinde sorunlar yaşanıyor, özellikle veli tutumları problem oluşturuyor. Yatılı okullarda genel memnuniyet olsa da altyapı, rehberlik hizmetleri ve iş birliği mekanizmalarında iyileştirmeler gerekiyor. İşyerinde psikolojik taciz sorunu bulunuyor. Türkiye'de

kadın yönetici sayısı az ve eğitim yönetiminde erkekler hâkim. İlkokul müdürleri için hizmet öncesi eğitim eksikliği söz konusu. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde öneriler sunulmuş durumda. Öğretmenler genellikle pasif davranışlar sergiliyor, ancak örgütsel vatandaşlık davranışları yaygın.

SONUÇ ve TARTIŞMA

İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlara yönelik lisansüstü tezlerin zamana göre dağılımı, 1985'ten başlayarak 2023'e kadar uzanmaktadır. Bu süre zarfında, ilgili tezlerin sayısı dalgalanmalar göstermiş, 2021 yılında bu alanda dört teze en yüksek üretimin gerçekleştiği görülmüştür. İlkokul yöneticilerinin karşılaştığı sorunlarla ilgili lisansüstü tezlerin çok uzun zaman diliminde görünür olması Türkiye'deki eğitim sistemi ve politikalarındaki değişiklikleri yansıtıyor olabilir. Soydan'ın (2015) çalışması, Türkiye'deki eğitim sorunlarını ele alarak, kaynak yetersizliği, eğitim bütçesinin etkili kullanılmaması ve öğretmen atama sistemindeki sorunlar gibi konulara dikkat çekmektedir. Yolcu ve Kurul (2010) ise, Türkiye'de ilköğretim finansmanının neoliberal politikalar bağlamında değerlendirilmesini yaparak, eğitim harcamalarının Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki oranının düşüşünü ve çoklu finans kaynaklarının kullanımının artışı vurgulamaktadır. Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılım incelendiğinde, 20 tezin 15 farklı üniversitede yazıldığı belirlenmiş, Ankara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi bu alanda en fazla tez üreten kurumlar olarak öne çıkmıştır. Bu dağılım, Türkiye'de eğitim yönetimi alanında yapılan akademik çalışmaların coğrafi ve kurumsal çeşitliliğini göstermektedir.

Araştırmada incelenen tezler, ilkökul yöneticilerinin karşılaştığı çeşitli sorunları kapsayan geniş bir konu yelpazesi sunmaktadır. Bu sorunlar, yönetici-öğretmen ilişkileri, okul-aile ilişkileri, eğitim politikaları ve uygulamaları, özel sorun alanları ve yönetsel-idari sorunlar gibi farklı kategorilere ayrılarak ele alınmıştır. Örneğin, Şen ve Bandyopadhyay (2010) da çalışmalarında Türkiye'de eğitim sisteminin merkezîyetçiliği ve bu merkezîyetçiliğin kaynak tahsisindeki eşitsizlikleri ele alıyor. Araştırma konularındaki çeşitlilik, ilkökul yöneticilerinin karşı karşıya olduğu zorlukların çok yönlü ve karmaşık yapısını ortaya koymaktadır ve eğitim yönetimi alanında çeşitli araştırma fırsatları sunduğunu göstermektedir.

İlgili lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma desenleri, nicel ve nitel araştırma metodolojilerinin bir karışımını yansıtmaktadır. Nicel araştırmalarda, tarama modeli ve ilişkisel tarama modeli gibi desenler en yaygın olanlardır. Nitel araştırmalarda ise fenomenoloji ve durum çalışmaları sıkça tercih edilmiştir. Söz konusu bu çeşitlilik, ilkökul yöneticilerinin karşılaştığı sorunların derinlemesine anlaşılması için farklı metodolojik yaklaşımların gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu bakımdan bir tane karma araştırma deseninden yararlanılması çok daha farklı araştırma desenleriyle araştırmaların yapılmasını ön plana çıkarmaktadır. Nicel araştırmalarda sadece SPSS'in kullanılırken ve nitel araştırmalarda hiçbir analiz programı kullanılmamıştır. Veri analizinde kullanılan programların sınırlı oluşu, bu alanda yeni ve daha kapsamlı analiz yöntemlerine olan ihtiyacı göstermektedir (Baxter ve Jack, 2008).

Tezlerde kullanılan veri toplama araçları arasında ölçekler, anketler ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gibi çeşitli araçlar yer almaktadır. Nicel araştırmalarda Problem Çözme Envanteri, Leymann'ın Psikolojik Terör Çizelgesi, Minnesota İş Doyum Ölçeği gibi ölçekler yaygın olarak kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda ise yarı yapılandırılmış görüşme, doküman incelemesi ve gözlem gibi araçlar tercih edilmiştir. Veri analizi yöntemlerinde, nicel araştırmalarda betimsel istatistik teknikleri, T-Testi, Varyans Analizi gibi yöntemler kullanılırken, nitel araştırmalarda içerik analizi ve betimsel analiz öne çıkmaktadır. Bu çeşitlilik, ilkökul yöneticilerinin karşılaştığı sorunların kapsamlı bir şekilde incelenmesi için çeşitli veri toplama ve analiz yöntemlerinin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır.

Araştırmaların sonuçları, ilkökul yöneticilerinin yaşadığı çeşitli sorunları ortaya koymaktadır. Altı yaş uygulamasında eğitim programları, araç-gereçler ve fiziki ortam açısından düzenleme ve destek talepleri, okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve veli tutumları, yatılı okullardaki altyapı, rehberlik hizmetleri ve işbirliği mekanizmalarındaki ihtiyaçlar, işyerinde psikolojik taciz sorunları, kadın yönetici sayısının azlığı ve eğitim yönetiminde erkek hakimiyeti, müdürler için hizmet öncesi eğitim eksiklikleri, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitime yönelik öneriler gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin pasif davranışlar sergilediği, örgütsel vatandaşlık davranışlarının yaygın olduğu ve örgütsel adaletin Üretkenlik Karşısı İş Davranışları (ÜKİD) üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir. İlkokul yöneticilerinin karşılaştığı sorunların çeşitliliği, Türkiye'deki eğitim sisteminin karşılaştığı genel zorlukları yansıtır. Örneğin Dogan (2009) çalışmasında, ilköğretimde zorunlu

eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasının yol açtığı planlama ve altyapı eksikliklerini tartışmaktadır. Yıldırım (2003) ise, Türkiye'deki merkezi eğitim sistemi içinde öğretmenlerin planlama uygulamalarını inceleyerek, milli müfredat ve ders kitaplarının etkisinin yanı sıra öğretmenlerin planlama süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar, Türkiye'deki eğitimle ilgili ilkökul yöneticilerinin karşılaştığı zorlukların çeşitliliğini ve bu sorunların çözümü için kapsamlı ve çok yönlü stratejilerin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak şu öneriler sunulmuştur;

- ✓ İlkokul yöneticilerinin yaşadığı sorunlara dayalı daha derinlemesine olan çalışmalar yapılabilir.
- ✓ Uygulamaya dayalı tez konuları çalışılarak bu süreçte yaşanan sorunlar giderilmesi öncelikli hale getirilebilir.
- ✓ Farklı veri analiz programlarından yararlanılmalıdır.

KAYNAKÇA

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The qualitative report*, 13(4), 544-559.

Bayar, A. (2016). Challenges facing principals in the first year at their schools. *Universal Journal of Educational Research*, 4(1), 192-199.

Bearman, M., Smith, C., Carbone, A., Slade, S., Baik, C., Hughes-Warrington, M., & Neumann, D. (2012). Systematic review methodology in higher education. *Higher Education Research & Development*, 31, 625-640.

Dogan, S. (2009). Lack of sufficient planning and infrastructure to compulsory education. *Turkish Studies*, 4(3) 2433-2444.

Freire, C., & Fernandes, A. (2016). Search for trustful leadership in secondary schools. *Educational Management Administration & Leadership*, 44(5), 892-916.

Karadimou, M., & Tsioumis, K. (2021). Willingness to communicate and collaborate: the key role of educational leadership in primary education. *European Journal of Educational Management*, 4(2), 141-155.

Needleman, I. G. (2002). A guide to systematic reviews. *Journal of Clinical Periodontology*, 29, 6-9.

Rooney, A. A., Boyles, A. L., Wolfe, M. S., Bucher, J. R., & Thayer, K. A. (2014). Systematic review and evidence integration for literature-based environmental health science assessments. *Environmental Health Perspectives*, 122, 711-718.

Şen, D., & Bandyopadhyay, A. (2010). Educational decentralization as part of public administration reform in Türkiye. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2, 269-276.

Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). How to do a systematic review: A best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses. *Annual Review of Psychology*, 70, 747-770.

Smith, L., & Deacon, S. H. (2018). A meta-analysis of morphological interventions: Effects on literacy achievement of children with literacy difficulties. *Annals of Dyslexia*, 68(3), 242-269.

Soydan, T. (2015). Being a Teacher in the East of Türkiye. *The Journal for Critical Education Policy Studies*, 13, 173-209.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. (2003). Instructional planning in a centralized school system: lessons of a study among primary school teachers in Türkiye. *International Review of Education*, 49, 525-543.

Yolcu, H., & Kurul, N. (2009). Evaluating the finance of primary education in Türkiye within the context of neo-liberal policies. *International Journal of Educational Policies*, 3(2), 24-45.